

**BUYUK BOBURIYLAR SALTANATINING SO'NGGI HUKMDORI
BAHODIRSHOH II NING ADABIY KECHALARI VA SHOIR MIRZO
G'OLIB**

Sherxon QORAYEV,

Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti

dotsenti (PhD).

Boburiy ijodkorlar safiga bu sulolaning so'nggi hukmdori bo'lgan,¹ "so'fiy pir va shoir sifatida shuhrat qozongan"² Bahodirshoh II ni qo'shishimiz mumkin.³ Sirojiddin Abulmuzaffar Muhammad Bahodirshoh II (1775-1862) *urdu va fors tillarida Zafar taxallusi bilan ijod qilgan. Vatanni qo'msash, achchiq qismat aks etgan g'azallari Hindiston va Birmada mashhur bo'lgan.*⁴ Abdumajid Azimovning yozishicha, "Bahodirshohdan salmoqli ijodiy meros qolgan. Ayrim g'azallarini o'qirkansiz, o'z qismatini yozib ketgandek tasavvur uyg'onadi, kishida:

Tarjimasi:

Hech kimsa yoqmaydi, chirog'im o'chgan, Vatanim va xalqim

meni unutgan,

Bahorda kelmaydi gullar men kutgan, g'aribu notavon,

miskin, g'oratman.

Zafarman, sevmaydi hech kim olamda, kesilgan tomiru

¹ Qorayev Sh. So'nggi boburiy hukmdorning shoirlik qismati.//Qarshi, Sanduvoch, 2023 yil 23 oktyabr.-№ 19(496).-B.3; Qorayev Sh. Bobur va boburiy ijodkorlar tarixi.//International journal of scientific researchers. Impakt Faktor. 7.293. <https://worldyjournals.com/index.php/IJSR/article/view/3286>. -Toshkent, Vol.5, No. 2 (2024).-P.763-814.

² <http://m.xabar.uz/jamiyat/songgi-temuriy-imperatorning>

³ <https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/bobur-mirzoning-ijodkor-avlodlari.html>

⁴ Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. T.: "Sharq" NMAK BT, 2014.-B. 85-86.

ildizim chunki,

Egasi yo'qotib qolgan motamda, xaroba, choldevor bir

imoratman”⁵

Rustam Ummatovning yozishicha, “Zafar nafaqat ulug‘ shoir, tasavvuf ilmidan teran bilim egasi va qilqalam xattot ekanini hamma tan olardi.

La'l Qal'adagi (Mirzo G'olib qatnashgan) she'riy-musiqiy anjumanlarning, hindiy, forsiy va urdu tillarida kehadigan mushoiralarning dong'i dovon oshgandi.

Ey ulug‘, taxti osmon shahanshoh!

Ey buyuk, oftobnishon hukmdor!

Men edim bir benavo go'shanishin,

Ko'ksi pora – pora bir kulfatga yor.

Baxsh etding menga izzat – obro‘,

Sen tufayli topdi ravnaq kasbu kor...

Piri murshid! Menga begona havas,

Qilmam orzu zarvara to'n, tojdor...

Yo'q bukun olamda shoir bitta ham,

Men kabi mashshoqu mohir, sehri bor.

Mardu maydonlarni doston aylasam,

Shamshir o'tkir bu til oldida bekor.

⁵ <https://oyina.uz/kiril/article/961>

Bazmu majlis qilsangiz orasta gar,

Bu qalamdan sochilur dur jilvador,

Aytmasangiz she'rima tahsin – bu zulm,

Qo'ymasangiz mehr menga, sizga or...

Men duo-la she'rni qilg'ayman tamom

(Shoirona mayda so'zga yo'q xumor).⁶

(Ana shunday anjumanlar ishtirokchisi) Mirzo G'olib Bahodirshohning qator g'azallariga muxammas bog'lagan va Bahodirshoh IIning iltifotiga va suhbatlariga muyassar bo'lgan.

Ey xusho! Shoh bazmida she'r daftarin ochdik dadil,

Ey Xudoyim! Bu xazina qopqasin pok saqlagil.⁷

Mazkur muxammaslardan biri vatanjudolikda ko'z yumgan podshohning vafotiga o'ziga xos marsiya bo'lib, uning muqaddimasi ayniqsa ezgindir:

Yarim qoldi oyog'ingga ishqalangan kishan – zanjir,

Endi yo'qsan, yarim bitgan sag'anangga kerak ta'mir,

Namozing ham yarim qoldi, yarim – yorti duo –takbir,

Toki mahshar yig'lab yashar qindan yarim chiqqan shamshir.

Yarim joning qolib bunda, yarim joning oldi taqdir"...⁸

Na bo'ldi oqibat, ey telba G'olib, bir nazar qilgil,

Uyiga bormagil deb aytgan erdim senga oyu yil,

⁶ Mirzo G'olib. Umrin guli. T.: O'zbekiston, 2013.-B.129-131.

⁷ Ko'rsatilgan asar.-B.82.

⁸ Ummatov R. Bobur va Napoleon./ -T.: Jahon adabiyoti, 2019.-№3.-B.60.

Meni avf aylasinlar to'g'ri bu so'zlar va lekin dil –

O'shal yoqqa olib bordi, Zafar, oxir nadur hosil,

*To'kildi obro'yim yarmisi bir damda beta'xir.*⁹

Xayriddin Sulton o'zining “Boburiynoma” asarida “Bahodirshoh – Zafar” badiiy videofilmining o'zbek tiliga tarjima qilishgani xususida shunday yozgan: “(1996) Yil boshida Bobur ekspeditsiyasining a'zosi, hindshunos birodarimiz Ahmadjon Qosimov bilan birgalikda bir ish boshlagan edik. Mana nihoyat Ollohning inoyati ila shu niyatimiz amalga oshdi – hindistonlik kinoijodkorlar tomonidan yaratilgan ko'p qismlı “Bahodirshoh – Zafar” badiiy videofilmini o'zbek tiliga tarjima qilishga muyassar bo'ldik.

Ilya Ilf va Yevgeniy Petrovdan qay tariqa ijodiy hamkorlik qilishlari haqida so'rashganida, shunday javob bergan ekanlar: “Birimiz yozamiz, ikkinchimiz qo'lyozmani o'g'irlab ketishmasin, deb poylab turamiz”.

Bizning ijodiy hamkorligimiz bundan farqli o'laroq tarzda tashkil etilgan: Ya'niki, Ahmadjon hindchadan so'zma-so'z tarjima qiladi, men esa matnga badiiy-tarixiy sayqal berish bilan shug'ullanaman.

Film (1996 yil) oktyabr oyining oxirida bir hafta mobaynida televidenie orqali namoyish qilindi.

Ochig'i, men tarjima asarning bu qadar shuhrat qozonishini kutmagan edim. Juda ko'p odamdan shu to'g'rida ijobiy fikr – mulohazalar eshitish nasib etdi. Bunda, albatta, filmning badiiy saviyasi muhim ahamiyat kasb etgani shubhasiz.

Asarni mashhur san'atkorlar – “Mahobxorat”dek ulkan kinoepopeya bilan tanilgan aka – uka Ravi va Romesh Chupralar yaratishgan.

⁹ Mirzo G'olib. Umrim guli.T.: O'zbekiston, 2013.-B.123-125.

Filmda Bahodirshoh – Zafarning she'riy asarlaridan yorqin namunalar berilgan. Ulardan biri budir:

Na kimningdir ko'z nuriman,

Na kimningdir qalb qo'riman.

Na nafim bor, na ziyonim,

Uchib yurgan gard – g'uborman.

Rangu ro'yim somon bo'ldi,

Do'stu yor ham tamom bo'ldi.

Chamanzorin qirov bosgan –

Xazonrezgi bir bahorman.

Na kimningdir habibiman,

Na kimningdir raqibiman.

Vayron bo'lgan qismatdirman –

Bir kimsasiz bozorman.

Nechun qo'l ochsun birov,

Nechun gul sohsun birov,

Nechun sha'm yoqsun birov –

Egasi yo'q mozorman.

Xushi navo emasdurman,

“Tingla, meni”, demasdirman.

Men judolik timsoliman –

Mujassami ozorman.

Na kimningdir ko'z nuriman,

Na kimningdir qalb qo'riman.

Na nafim bor, na ziyonim –

*Uchib yurgan gard – g'uborman”.*¹⁰

Darhaqiqat, “tutqun shoh o‘z she‘rlarini gul va bulbul tilidan yuksak mahorat bilan shunchalik chiroyli ifoda etganki, natijada bu g‘azallar rangunlik hofuzu raqqosalar orasida mashhur bo‘lib ketgan. Bundan hadiksiragan Rangun hokimlari esa ularni kuylashni ta‘qiqlab qo‘yishga majbur bo‘lishgan...

Yana bir jihati, Bahodirshohning nafis g‘azallari bilan tanishadigan paytlar keldi: uning devoni o‘zbekchaga tarjima qilinib, keng o‘quvchilarimiz ommasiga yetkaziladi, deya yaxshi niyat qilamiz.

Quyida o‘sha g‘azallardan birini keltiramiz:

Toji shohona bilan yo sarfarozi etgaymuding,

Yoki darvesh jandasidan ehtirozi etgaymuding.

Hokisorlik-chun yaratmoq garchi maqsuding edi,

Koshki, jonon eshigin hokiga soz etgaymuding.

Ne balolar dastidan yuz chok o‘lib ko‘nglim, aning,

Qora zulfiga taroq etmoqqa yuz etgaymuding.

Yetmagaymu endi soqiydan judolar qilganing,

Yo charog‘i dayri mug‘im imtiyoz etgaymuding.

¹⁰ Sulton X. Boburiynoma. Ma‘rifiy roman. T.: “Sharq” NMK BT, 1997. -B.405-406.

Har yon boqma, buzuqlikdan yurak chok, ey Zafar,

Bu makonni sen qiyomatga qiyos etgaymuding.

(Hind tilidan Amir Fayzullo tarjiması)¹¹

Boburshunos Xayriddin Sultonning yozishicha, “O‘zbekistonda Bobur Mirzo ijodi qanchalik mashhur bo‘lsa, Hindistonda Bahodirshoh – Abu Zafarning she‘rlari shunchalik mashhur ekan. Uning jo‘shqin va mahzun g‘azallari atoqli hind qo‘shiqchilari tomonidan suyub kuylanar ekan”.¹²

Boburning ulug‘ sulolasi hind zaminida Bahodirshoh II davrigacha yana 322 yil hukm surdi. **Bahodirshoh IIning kundaliklarida** va hind kinomatografchilarining unga bag‘ishlab yaratgan besh qisimli videofilmida Amir Temur salkam besh yuz yil tarix sahnasida faoliyat ko‘rsatgan sulolaning asoschisi sifatida iftixor bilan tilga olinadi.¹³

Zokirjon Mashrabovning aytishicha, bugungi kunda Zahiriddin Muhammad Boburning eng yaqin avlodlari Hindistonda, Pokistonda, Angliya va Haydarabodda istiqomat qilishadi. Kimlar bular? Pokiza Sultonbegim Yangi Dehlida yashaydi. Markaziy kutubxonani bir necha yillar boshqargan. Uning singlisi Tohira Sultonbegim Angliyada istiqomat qiladi. Shoiraning bir necha kitoblari chop etilgan. Ushbu kitoblarning namunalari mamlakatimizdagi “Bobur va jahon madaniyati qo‘lyozma asarlari” muzeyida ham saqlanadi.¹⁴

Ma‘lumotlarga qaraganda, sulolaning ayrim vakillari yurtimizda ham istiqomat qilishadi. Adabiyotshunos Rustam Jabborovga ko‘ra, Zayniddin aka Mavlonov o‘zini mazkur sulolaning O‘zbekistondagi so‘nggi vakillaridan deb biladi. 1950 yilda Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanida tug‘ilgan, hozir

¹¹ Hayit T. Temuriy ijodkorlar. T.: O‘qituvchi, 2013.-B.75-76.

¹² Sulton X. Boburiynoma. Ma‘rifiy roman. T.: “Sharq” NMK BT,1997.-B.375-376.

¹³ <https://e-tarix.uz/maqolalar/691-maqola.html>

¹⁴ <https://www.xabar.uz/jamiyat/boburning-eng-yaqin-avlodlari-qayerda-yashaydi>

Toshkentda istiqomat qiluvchi Zayniddin aka Zahiriddin Muhammad Boburning erkak shajarasi bo'yicha 15 – avlodi hisoblanadi. Uning so'zlariga ko'ra, ingliz bosqinchilari sulola vakillariga hujum qilganda, boburiy ayollar tomonidan uning olti yoshli bobosi shahzoda Mirhazor (Mirzo Muhiddin) ibn Bahodirshoh Kashmirga qochirib yuboriladi. Keyinchalik ingliz razvedkasi shahzoda haqida xabar topgach, u Kashmirdan Kobulga o'tib, Movarounnahrda keladi va Buxoro amirligida yashab, shu yerda oila quradi. 1920 yilda Buxoroni egallagan Frunze boshliq qizil askarlar shahzoda Mirhazorni otib tashlaydi va Zayniddin Mavlonovning otasi, Boburning 14-avlodi Nosiriddin Mirzoni oilasi bilan Sirdaryoga surgun qiladi.

Boburiylar sulolasining davomchisi bo'lgan ushbu oila haqida asta – sekin ko'pchilik xabar topadi. Zayniddin Mavlonov ko'plab hujjatlar, kitoblarni o'rganib, haqiqatan ham Mirzo Boburning avlodi ekanini ko'pchilikka isbotlaydi.

Boburiylarning so'nggi hukmdori Bahodirshoh Zafar II ning qizlaridan tug'ilgan avlodlari bugun Hindiston va Pokistonda istiqomat qilishadi.¹⁵

Muxtasar aytganda, Bahodirshoh ma'naviy merosini tadqiq etish va yuzaga chiqarish davri keldi. O'ylaymizki, kelgusida yurtimizda boburiy shoir Zafarning «Devon»i nashr etiladi hamda u haqda qator tadqiqotlar yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qorayev Sh. So'nggi boburiy hukmdorning shoirlik qismati.// -Qarshi, Sanduvoch, 2023 yil 23 oktyabr.-№ 19(496).-B.3.

¹⁵ <https://telegra.ph/ŷZBEK-XUKMDORLARINING-BUGUNGI-AVLODLARI-QAERDA-05-04>

2. Qorayev Sh. Bobur va boburiy ijodkorlar tarixi. // International journal of scientific researchers. Impakt Faktor. 7.293. <https://worldyjournals.com/index.php/IJSR/article/view/3286>. –Toshkent, Vol.5, No. 2 (2024).-P.763-814.
 3. <http://m.xabar.uz/jamiyat/songgi-temuriy-imperatorning>
 4. <https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/bobur-mirzoning-ijodkor-avlodlari.html>
 5. Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. T.: “Sharq” NMAK BT, 2014.-B. 85-86.
 6. <https://oyina.uz/kiril/article/961>
 7. Mirzo G‘olib. Umrin guli. T.: O‘zbekiston, 2013.-B.129-131.
 8. Ummatov R. Bobur va Napoleon. / -T.: Jahon adabiyoti, 2019.-№3.-B.60.
 9. Sulton X. Boburiynoma. Ma’rifiy roman. T.: “Sharq” NMK BT, 1997.-B.405-406.
 10. Hayit T. Temuriy ijodkorlar. T.: O‘qituvchi, 2013.-B.75-76.
 11. <http://www.adolatgzt.uz/society/5867>
 12. Abdullayeva N. Boburiylar sulolasidan chiqqan ijodkor ayollar. TDSH. Mag. dissertatsiya.-T.2009.
 13. Muhibova U. Hind adabiy jarayonlari va bhakti adabiyoti masalalari. // -Toshkent, Sharq mash’ali, 2018.-№3-son.-B.4.
 14. To‘ychieva O. Tazkiralarda ijodkor ayollar. Monografiya. T.: Nodirabegim, 2021.-B.168.
 16. <https://www.xabar.uz/jamiyat/boburning-eng-yaqin-avlodlari-qayerda-yashaydi>
 17. <https://telegra.ph/ZBEK-XUKMDORLARINING-BUGUNGI-AVLODLARI-KAERDA-05-04>
 18. Qorayev Sh. Navoiy adabiy majlislari. Qarshi, “Qashqadaryo ko‘zgusi OAV”, 2019.-B.180.
 19. Qorayev Sh. Navoiy majlislari. T.: Lesson – Press”, 2020.-B.312.
-

20. Qorayev Sh. Temuriylar davri adabiy majlislari (Alisher Navoiy qarashlari asosida). Monografiya. T.: Donishmand ziyosi, 2021.-B.262.

21. Qorayev Sh. Temuriy shoirlar tazkirasi. Qarshi, Intellekt, 2023.-B.224.
